

Un nuovo paradigma di interazione per la guida autonoma: il progetto AutoMate

Andrea Castellano, RE:Lab Srl
andrea.castellano@re-lab.it

Idea progettuale

Sia l'essere umano che l'automazione hanno dei **limiti**, che possono generare problemi di **sicurezza, comfort ed efficienza**.

La sfida del progetto AutoMate, è quello di costruire «*Driver-Automation Team*» basato sulla **cooperazione**, ovvero sul **supporto reciproco** tra guidatore e veicolo

Trust in the driver-automation team

Cooperation between the driver and the automation

Sistemi sviluppati nel progetto: abilitatori tecnologici

Un nuovo paradigma di interazione

Basato sulla **cooperazione**, ovvero sulla negoziazione tra guidatore e veicolo, di **percezione**, **decisioni** e **manovre**, in situazioni non *safety-critical*.

L'interfaccia non si limita a dare di warning al driver, ma **spiega** le ragioni dei propri limiti o delle decisioni

Risultati ed impatto: test al simulatore

La «TeamMate car» ha dimostrato, rispetto a una baseline di guida autonoma, di:

- Aumentare in maniera significativa l'**acceptance** dei veicoli e ridurre il **workload** (in particolare la frustrazione)
- Aumentare la **fiducia** nell'automazione
- Aumentare in maniera significativa la **propensione all'acquisto** dei veicoli autonomi

Visione per il futuro

“Future adopted automation systems will not wrestle control with the human: the team will negotiate activities, communicate and reconcile disparate perceptions of the environment and anticipate actions”

Wendy Ju
Cornell University, New York

Grazie per l'attenzione!

RE:Lab srl
Via Augusto Tamburini 5
42122 Reggio Emilia (RE)